

КОМПОЗИЦИЯНЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДА ХӘМ ПЕЙЗАЖ ОБРАЗЫН ЖАСАҰДАҒЫ ОРНЫ

Сейтаниязов Турсынбай

Әжинияз атындағы Нәкіс мәмлөкетлик педагогикалық институт,
Өз бетинше излениўши

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17272169>

Аннотация. Мақалада қарақалпақ прозасында тәбият көрнислериниң сүүретлениўи ҳаққында пикирлер жүритилген. Қарақалпақ романларында мезгиллердиң ўақыя қатнасы, сондай-ақ, романдағы персонажлардың ўақытқа қатнасы ҳаққында анализ исленген. Композицияның көркем шығармада тутатуғын орны, олардың ис-ҳәрекетке, ўақыяның раўажланыўына қатнасы үйренилди.

Таяныш сөзлер: Әдебият, тәбият, көркем сүүретлеў, ўақыт, мезгил, күн, түн.

Аннотация. В статье рассматривается изображение природных сцен в каракалпакской прозе. В каракалпакских романах проанализировано событийное отношение времен, а также отношение персонажей к времени. Была изучена роль композиции в художественном произведении, её отношение к действию и развитию сюжета.

Ключевые слова: Литература, природа, изобразительное искусство, время, сезон, день, ночь.

Annotation. The article examines the depiction of natural scenes in Karakalpak prose. In Karakalpak novels, the events of time, as well as the characters' attitudes towards time, are analyzed. The role of composition in a literary work, its relationship to action and plot development, was studied.

Keywords: Literature, nature, art, time, season, day, night.

Композицияның көркем шығармада тутатуғын орны айрықша, ол сюжет конфликт сыяқлы романда қахарман образын кәлиплестириўде хызмет етеди. «Сюжет – бул әпиўайы етип айтқанда қахарман образының ашылыўына себепши болатуғын ўақыялар, ис-ҳәрекет, шараят хәм басқалардың жыйынтығы болса, композиция усы компонентлердиң хәр бир көркем шығармада өз өзгешеликлери менен орналасыў принциптери, олардың жайласыў тәртиби ямаса жазыўшы тәрөпинен характерди ашыўға себепши болатуғын ўақыялардың ҳ.т.б. жәмийетлик хәм жеке субъективлик хәрекетлер суммасын монтажлаў усыллары болып есапланады.[1.8]. Солай екен, жазыўшы усы көркем ўазыйпаларды орынлаў ушын хәр қыйлы усылларды қолланады. Сюжетти жайластырыў, оның ишинде қахарманның хәрекет етиўи ушын кеңислик жаратып бериў жазыўшыдан шеберликти, излениўди талап етеди. Өйткени, ўақыя, қубылыслар көркем кеңисликте қалай болса солай жыйнақсыз жайласса, ол шығарманың пүтинлигине кери тәсирин тийгизип ғана қалмастан

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

оқыўшыда оларға деген исенимсизлик пайда етеди. Сонлықтанда жазыўшылар композиция дүзиўде ҳәр қыйлы көркем усылларды пайда етеди.

Пейзажлық сүүретлеўлер көркем шығармада өзине тән көркем әмеллерди орынлайды. Пейзажлық образлардың және бир ўазыйпасы шығарманың композициялық қурылысына тиккелей тәсир етиўинде көринеди. Мәселен, қуяштың горизонттан көтерилюи, горизонтқа батып баратырғаны, тас төбеде турыўы ямаса жағымлы самал есиўи арқалы адамлардың кеўил кейпиятының көтерилюи ямаса керисинше жағымсыз самал, дүбелейдиң адамларды әбигерлендирип таслаўы сыяқлы тәбият қубылысларының сүүретлениўи арқалы шығарма басланыўы, ўақыялар, сюжеттиң раўажланыўында бурылыс жасалыўы мүмкин. «Тәбият әдебий шығарманың мазмунлық ҳәм композициялық элементлериниң бири.» [2.268]. Демек, көркем шығармаға өзинше көркемлик бағышлайтуғын бул қубылыс қарақалпақ романларында да сөзсиз байқалады.

Сарқырап, шаўқым салып, тасларға тас урып, шапқан аттай тезликте асыққан суўда қалқыдай тербелген кеме еки таў арасынан зымырап өтти, әжайып көринисти ядында мөрлеп қалыўға умтылған Рашид ҳажы оң жағалықтың текше-текше, ал сол жағалық тикжар екенин көрди. Қыснаққа киреберисте оң тәрәптеги таўдың басында саўлат төгип турған қорған – «Жампыққала» деп аталатуғынын сөзиўар кемеши Меңлимурад соңынан айтып берди. [3.176].

Оқыўшы бул сүүретлеўлер арқалы алда қандай да бир қорқынышлы ўақыя жүз беретугынын күтетугыны анық. Себеби, пейзажлық сүүретлеўлер (тап кемениң алдын тосып турғандай қап-қара булт киби таўлар көринди) усыған ишара еди. Сондай-ақ усы пейзажлық сүүретлеўлер фонында персонажлардың ис ҳәрекетти де (**Кемешилер тынышсызланып қалды, кемениң жүзиўи де тезлести**) оқыўшылардың күткениниң тийкарлы екенинен дәрек береди. Бирақ оқыўшы күткен қорқынышлы ўақыя жүз бермеди. Оның орнына авторлық сүүретлеўлер арқалы берилген пейзажлық образ (**шапқан аттай тезликте асыққан суўда қалқыдай тербелген кеме еки таў арасынан зымырап өтти, оң жағалықтың текше-текше, ал сол жағалық тикжар**) бир жағынан тәбияттың қайталанбас сулыўлығына сүйсиниў сезимлерин пайда етсе, екиншиден, еки жақтағы таў қыснағынан өткен кемини қарақшылардың ийелеп алыў қәўпиниң жокары екенлиги көринип турар еди. Алыстан таўлардың қара булт киби қорқынышлы көриниўи кемешилердиң тынышсыз ҳәрекетлерине қосылып қәўетерли жағдайды пайда етсе, еки таўдың

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

арасындағы қыснақтан кемениң тезлик пенен өтиўи ўақыялар динамикасына тәсир етпей қоймайды. Персонажларда да, оларға қосылып оқыўшыларда да сергеклик кейпияты пайда болады. Ақыр аяғында булардың барлығы Рашид ҳажы (Вамбери) ҳаққында оқыўшыда қосымша мағлыўматлар пайда етиўге де хызмет етеди. Демек, пейзажлық сүүретлеўлер ўақыя-хәдийсе, сюжеттин жайласыўына, қаҳарман образының толығыўына тиккелей тәсир жасайды.

Шығармада тәбият кубылысларының сүүретлениўи сол ўақыттағы ўақыяларға, кубылысларға тиккелей тәсир жасайды. Демек, ол композицияны пайда етиўши элемент сыпатында хызмет етеди. «Шығарма композициясында пейзажды экология проблемасына байланыслы қолланыў жағдайы биз анализлеп отырған шығармалардың ишинде тек У.Пиржановтың «Апрельдин соңғы ақшамы повестинде ушырасады. Бунда тәбият мәселеси шығарманың тийкарғы идеясы (инсан нәсилин даўам еттириў идеясы) менен қатар көтериледи.» [4.75]. Т.Қайыпбергенонның «Қарақалпақ дәстаны» романында да ўақыяларды тәбият кубылысларына байланыслы сүүретлеў жетекшилик етеди. Жазыўшы бундай сүүретлеўлерди қолланғанда адам хәм тәбият қатнасықлары, олардың бир-бирине тәсири мәелесине үлкен әхмийет береді. Оларды шығарма композициясының қәлиплесиўи ушын да пайдаланады. «Самал еспеди, шөп қыймылдамады, атлар оқыранбады, жер тебиспеди, төбеден қус ушпады, хәтте, биреўдин деми биреўге еситилмеди.» [5.307]. «Маман бий әпсанасы» романынан алынған бул үзиндиде күтилмеген хәдийсени аңлатыў ушын жоқарыдағыдай тәбият кубылысларын сүүретлеўге мүтәжлик сезиледи. Бул айрықша жағдай жүз бергенде болатуғын көринис. Халық бирлиги, халықтың улыўма душпанына қарсы оларды бириктириў ушын Ырыскул бийдин жалғыз улы Төрекулды өлтирип бийдин алдына Маман бийдин келген пайытындағы көринис. Бул жерде инсан тәғдири тур. Бир емес, еки инсан тәғдири. Бири өлген, екиншиси тири. Өлген адам да анаў мынаў емес, үлкен урыўдың бас бийиниң баласы. Оның әлими ушын өш алыныўы керек болса, пүткил халықты бириктиремен деп жүрген екинши адам әлиўи тийис. Бирақ ол өлтирилсе улыўма романның идеясы да өледі. Сонлықтанда романда сүүретленгениндей тәбият кубылысларының, адамлар хәм тири жанзатлар қыймылының тынып қалғанындай оқыўшының да дыққаты тоқтап қалады, келеси хәрекет-хәдийсени күтиўге мәжбүр болады. Қаҳарманлардың ис-хәрекетин, олардың рухый халатын көрсете алатуғын бундай сүүретлеўлер, әсиресе, тәбият көринислери арқалы берилиўи қаншелли әхмийетке ийе екенин көриўге болады. Солай екен,

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

бундай усуллар сюжеттин, ўақья-хәдийселердин тәбийий раўажланыўын тәмийнлейди.

Қахарманды тәбият фонинда сүүретлеў дерлик жүдә көп шығармаларда ушырасады. Бунда тәбият көриниси оқыўшыны шалғытыў ушын сүүретленип атырғаны менен тийкарында бул сүүретлеўлер арқалы жаңа ўақья-хәдийсениң басланып атырғанын билиўге болады. Өйткени, пейзажлық көринислер сол ўақья басланып атырған жер менен қахарманның ишки ой кеширмелерин байланыстырыўшы хызметин де атқарады. «Бүршиклери теңлеп қырқылғандай, ушлары теп-тегис жыңғыллықлар үстинен гә басы, гә көкирегинен жоқарысы жалт-жулт көринип, мисли терең жайлым суўдан бойлап баратырғандай, қыймылы тосаң, қара қалпақлы жекке адам киятыр.» («Маман бий әпсанасы» 350-бет)

Бул көринислер дәрўиш ямаса ҳажы нықабы менен Орайлық Азия жерлерин гезип, бул жерлер ҳаққында мағлыўматлар топлаған Херман Вамберидиң дәрья бойлап қарақалпақлар арасына баратырғандағы сапар ўақтың сүүретлейди. Дәрья жолын сүүретлеў арқалы Вамберидиң этирап аймаққа қызығыўшаң екенлиги уқтырып отырылады. Жазыўшы жол бойы ҳәр қыйлы көринислерди сүүретлей отырып сол дәўир ушын характерли болған географиялық өзіншелликлерди де таныстырыўға үлгереди. Бул көркем шығарма ушын, әсиресе, тарийхый шығарма ушын жүдә әҳмийетли. Буннан кейинги ўақьялардың раўажланыўы ушын да белгили дәрежеде түртки хызмет өтейди. Херманның молла Ысақтың Қоңырат қаласын көрип қайтыў бойынша усынысына бирден көниўи, оның өз жанынан қәрежет жумсап суў жолы арқалы Қоңырат қаласына барып қайтыўы Вамбери образын және де толықтырады.

Пейзажлық сүүретлеўлер гейде мәзи тәбияттың сулыўлығын, өзіншеллигин сүүретлеўди мақсет еткендей туйылағаны менен ол сюжетти буннан ары қарай раўажландырыў, шығарманың мазмунын күшейтиў ушын хызмет қылады. Буны биз жазыўшы К.Каримовтың «Дәрўиш» романы мысалында көрип өттик. Ал пейзажлық сүүретлеўлер арқалы шығарма жуўмақланса, яғный ол жуўмақ хызметин атқарса, жазыўшы өз шығармасына тужырымлы жуўмақ жасай алғанын көрсетеди. Ш.Сейтовтың «Халқабат» роман эпопеясы усындай жуўмаққа ийе болған ҳәм оны композиция көз қарасынан жазыўшының табысы сыпатында қараў мүмкин.

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” *mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*

Пайдаланылган әдебиетлар:

1. Нуржанов П., Хәзирги қарақалпақ романы поэтикасы (Композициялық хәм жанрлық-стильлик өзгешеликлери), Нөкис, «Билим», 2008, 8-бет
2. Крупчанов Л.М. Введение в литературоведение. Москва, «Юрайт», 2016, 268-бет
3. Каримов К. Дәрўиш, Нөкис, «Билим», 2019, 176-бет
4. Сағидуллаева Жәмийла, Қарақалпақ повестлеринде стильлик изленислер, Нөкис, «Қарақалпақстан», 2020, 75-бет
5. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. Маман бий әпсанасы, Нөкис «Қарақалпақстан», 1989, 307-бет